

UDK 638.1

QO'SHIMCHA OZUQALAR ONA ASALARINING VAZNIGA VA PUSHTDORLIGIGA TA'SIRI O'RGANISH

Yunusov X.B.

SamDVMCHBU professor., b.f.d.

Maxmadiyorov O.A.

SamDVMCHBU dotsenti., q.x.f.f.d. (PhD)

Abdullayev J.O.

SamDVMCHBU tayanch doktoranti

Otamuradova M.K.

SamDVMCHBU talabasi.

Ibodullayeva M.

SamDVMCHBU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868367>

Аннотация: В результате кормления пчелиной семьи сахарным сиропом и медоперговой массой у матки показатели живой массы, плодовитости, и продуктивности увеличивается на 10-15 %.

Summary: As the result of feedino honey family with the sugar, serop and honey bee bread mass the indicators of live mass fertility and productivity of the gueen increase by 10-15 %

Kalit so'zlar: ozuqa, asalari oilasi, oziqlantirish, qaymog'i olingan sut, sun'iy sut, o'sish va rivojlanish, qo'shimcha ozuqalar, ona asalari, tuxum quyishi, asalarilar soni, oilalar mahsuldorligi.

Kishish. O'zbekiston iqlim sharoiti tez o'zgaruvchan bo'lib, gohida u asalarilarni uchish faoliyatini va asal to'plashini susaytiradi, havoning keskin isishi yoki yog'ingarchiliklarning ko'p bo'lishi, o'simliklarni shira ajratishini to'xtatib qo'yadi. Ana shu davrda asalari oilasida rivojlanish to'xtab qoladi, ona asalari tuxum qo'yishni qisqartiradi, xuddi shunday oilada yosh nasl miqdori kamayib qoladi. Bularning hammasi asalari oilasini o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi, hamda oilani bahor va yoz oylarida qo'shimcha ravishda rag'batlantiruvchi, qo'zg'atuvchi, kuchaytiruvchi, quvvatlovchi, mineral oziqalar va vitaminlar bilan qo'shimcha oziqlantirishni talab qiladi. Shu bois, asalari oilasiga gulchangi yetishmagan davrda ozuqa tarkibiga, oilani o'sishi va rivojlanishini tezlashtiruvchi mineral moddalardan qo'shib kelganlar. Masalan, oqsilli ozuqalardan qaymog'i olingan sut, "Kichkintoy" bolalar ozuqasi, sun'iy sut, xamirturush va achitqilar, mineral moddalardan-xlorella suspenziyasi kabi preparatlar asalari oilasini oziqlantirishga tajriba tariqasida foydalanib kelingan va ijobiy natijalar olingan.

Yu.S. Suchkov, N.Ye.Laduxin (2003), tajribalarida 1 litr yog'i olingan sutda eritilgan 1 kg shakar eritmasi asalarilarga tunda, har bir oilaga 300 grammdan eritma tariqasida berilgan, natijada ona asalarining serpushtligi oshgan.

O.S. To'rayevning (1992) ma'lumotlariga ko'ra asalarilar qishlovi uchun 78 % shakar, 18 % suv va 7,4 % gul asalidan tuzilgan aralashmani berishni tavsiya etadi. Aralashma 35-40 °C haroratda 10-12 kun ushlab turiladi, uni har kuni ikki marta aralashtirib turish lozim bo'ladi.

O.S.To'rayevning (2003) o'tkazgan tajribalarida bolalar ozuqasi uchun sanoat usulida ishlab chiqarilayotgan "Kichkintoy" sun'iy sut kukunining 10 va 20 % li eritmalarini shakar

sharbatiga qo'shib asalari oilasini oziqlantirish uchun foydalangan. Natijada, bahor faslida 10 % va 20 % li ozuqalardan foydalangan asalari oilalarida nazoratdagi oilalarga nisbatan ishchi asalarilar miqdori 33-42 % ga, asal mahsuloti esa 21,7 – 46,6 % ga ko'p bo'lgan. Xuddi shunday tajribalar nazoratdagilarga nisbatan 9,0-24,1 % ga ko'payganligi va asalari oilasi qishlovi uchun sifatli oqsilga boy ozuqa bilan ta'minlangan.

Asalari oilalarining o'sishi va rivojlanishi uchun to'la qimmatli ozuqa bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Bunda oilalarning imkoniyati katta ahamiyat kasb etadi. Kuchli oilalarda o'stirilgan asalarilar o'zining yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi, uzoq umr ko'radi va o'rtacha imkoniyatga ega bo'lgan oilalarga nisbatan ularning so'ruvchi xartumchasi uzunroq bo'ladi.

Asalarilarning o'sishi va rivojlanishiga qator omillar, ya'ni mo'tadil harorat va oziqlantirish katta ta'sir etadi, hattoki eng kam oziqlanadigan lichinkalar istemol qilgan oziqalar ham ularning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir etishi mumkin. Asalarilarni qo'shimcha oziqlantirish maxsus oziqlantirish joylarida 2-3 kun oraliqida 3-4 kg dan 2:3 nisbatda beriladi. Buning uchun sof lavlagi yoki qamish shakaridan foydalanilgani maqsadga muvofiqdir. Iloji boricha, kraxmal, un, osh tuzi, xushbuy moddalar essensiyalarini qo'shish yaramaydi. Shakarli qiyom 35-40 °C gacha sovutiladi va asalarilarga kechasi beriladi.

Ozuqa uchun asalni shakarga almashtirish zarur bo'lib qolgan paytlarda bu ish asosiy asal yig'ib olingandan keyin, ya'ni avgustning ikkinchi yarmida amalga oshiriladi. Bu qari asalaridan oqilona foydalanish imkoniyatini beradi va yosh asalarilar esa yaxshi qishlaydi. Ona asalarilarning tuxum qo'yishini kuchaytirish uchun qo'shimcha oziqalar beriladi.

Qo'shimcha oziqalarni tayyorlash reseptini keltirib o'tamiz.

1. Sutli+shakarli qo'shimcha ozuqa: Bir litr yangi sut 60 °C gacha qizdiriladi va unga 1 kg shakar qo'shiladi. Har kuni 0,2-0,3 kg dan berib boriladi. Ozuqa beriladigan idish shishali bo'lishi kerak.

2. Suyuq asalli+pergali qo'shimcha ozuqa: Birkilogram asal, 1 kg perga yarim litr qaynoq suv bilan aralashtiriladi. Perganing yumaloqlari yaxshilab eziladi. Aralashma asalarilarga berishdan avval suzgichdan o'tkazib olinadi. Har bir-ikki kun oraliqida 0,4 kg dan oziqlantiriladi.

3. Achitqili qo'shimcha ozuqa: 50 gr yangi nonvoy achitqisi, 600 gr shakar va 350 gr suv olinib aralashtiriladi va 1 litr qo'shimcha oziqa olinadi. Shakar qaynoq suvga solinadi va qaynaguncha aralashtirib turiladi. Qaynoq sharbat suzgichdan o'tkaziladi. So'ngra 50 gr achitqi va shakar upasi qoshiq bilan quyuk qaymoq holatiga kelguncha uvalanadi. Tayyor bo'lgan aralashmani sharbat ustiga quyib, aralashtiriladi va qaynatiladi. Ozuqa yangi sog'ib olingan sut haroratiga yetguncha sovutiladi, ustiga yarim stakan asal qo'shiladi va aralashtiriladi. Ozuqa har kuni 150-200 gr dan 1,5-2 oy davomida berib boriladi.

4. Qandi: Qandi shakar upasi va asaldan ikki xil usulda tayyorlanadi.

Birinchi resept. Buning uchun 3,2 kg upa va 400 gr asal kerak bo'ladi. Asal suyuq holga kelguncha eritiladi, faqat qaynab ketmasligi kerak, so'ngra asta-sekin shakar upasi qo'shiladi va aralashtiriladi. Qishki oziqlantirish uchun aralashma quyuroq tayyorlanadi.

Ikkinchi resept. 1 litr suv emallangan idishda ilitiladi va iliq suvga 2 kg shakar qo'shiladi, shundan so'ng eritma qaynaguncha aralashtiriladi. Aralashtirish qaynash to'xtaguncha davom ettiriladi, hosil bo'lgan ko'piklar olib turiladi. Qaynab turgan aralashmaning harorati 112 °C ga

yetganda unga 0,6 kg suyultirilgan asal qo'yiladi va harorati 118 °C ga yetkaziladi, so'ngra aralashmani toza idishga quyiladi va qo'lni kuydirmaydigan holatgacha (70-80 °C) gacha sovutiladi. Shundan keyin eritma yog'och qoshiq bilan quyuy oq xamir – qandi holatiga kelguncha to'xtovsiz aralashtiriladi.

Tayyor ozuqa mumlangan quruq yog'ochdan yasalgan idishga solinib, quruq va salqin joyda saqlash lozim.

5. Oqsilli ozuqa: Asalarilar uchun asosiy oqsilli ozuqa o'simlik gulchangchisi hisoblanadi. Asalarilar ularni gulchang to'plagich savatchalarida yig'ib uyalariga olib keladi va mumkataklarga joylashtiradi, va uning ustiga asal qo'yadi.

Sut kislotali bijg'ish natijasida zahiradagi oqsilli ozuqa – perga hosil bo'ladi. Uning sezilarli miqdori lichinkalarni oziqlantirishga sarflanadi va boquvchi asalarilar tomonidan iste'mol qilinadi. Shuningdek, perga qishki va bahorgi ozuqa zahiralarini to'plashda kerakli oqsilli ozuqa hisoblanadi.

Asalari oilalari qo'shimcha oziqlantirilganda shunga e'tibor berish lozimki, asal zahirasi 4 kgdan kam bo'lmasligi kerak.

Bir sutkada bitta asalari o'zining hayotini saqlash uchun 4,2 mg asal va 0,31 mg perga sarflaydi. 1 kg yosh asalarini tarbiyalash uchun 1140 grammga yaqin asal va 900 grammga yaqin perga kerak bo'ladi.

Asalarilar bir marotaba uchishida kuchli sharbat yig'ishda 50 mg, o'rtacha sharbat yig'ishda 30-45 mg, kuchsiz sharbat yig'ishda 15-20 mg sharbat to'plashi mumkin.

Ishchi va erkak asalarilar lichinkalari hayotining birinchi 3 kunligidagi oqsilning asosiy manbai – bu ona asalari suti hisoblanadi.

Oqsilli ozuqani asalarilar yaxshi o'zlashtiradi (gulchangi tarkibida – 25 %, pergada 23 % oqsil bo'ladi), bundan tashqari bunday oziqa tarkibida uglevodlar, yog'lar, vitaminlar va mineral moddalar mavjud. Yil davomida kuchli asalari oilasini to'la qimmatli oziqlantirish uchun 40 kggacha gulchangchisi tayyorlab qo'yish lozim bo'ladi. U yetarli bo'lmaganda yoki yo'q bo'lganda asalarilarda oqsil tanqisligi kuzatiladi, bu esa ularni nobud bo'lishiga olib keladi. Bunday holatlarda asalarilar pergani o'rnini bosuvchi ozuqalar bilan oziqlantiriladi.

Asalari oilalarini qo'shimcha ozuqlantirishda ona asalarining vazniga va pushtdorligiga ta'siri quyidagi foto lavhalarda keltirilgan.

Asalari oilasida turli xil ozuqlar bilan oziqlantirish jarayonlari.

Har bir guruhda 3 tadan asalari oilasi tanlab olindi va "Sutli+shakarli qo'shimcha ozuqa" va "Suyuq asalli+pergali qo'shimcha ozuqa"lar bilan oziqlantirildi va ona asalarilar urug'lantirdi. Quyidagi jadvalda urug'langan ona asalarilarning vazni ko'rsatkichlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Kuzda chiqqan, urug'langan ona asalarilarning vazni (mg)

Guruh	Ozuqa turi	Kuz faslida		Nazoratga nisbatan,%
		M ± m	CV %	
I	Shakar sharbati	201,02 ± 1,4	3,74	100
II	Sutli+shakarli qo'shimcha ozuqa	209,66 ± 1,6	3,76	104,3
III	Suyuq asalli+pergali qo'shimcha ozuqa	214,34 ± 1,8	4,02	106,6

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, II va III guruhlarda ona asalarilarning vazni I – guruhlardagiga nisbatan og'irroq bo'lib, 209,66 va 214,34 mg ni tashkil etgan yoki bu ko'rsatkich 8,64 – 13,32 mg. ga, nazorat guruhiga nisbatan 4,3-6,6 % ga ko'pdir. Yosh ona asalarilarning pushtdorlik ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

2 -jadval

Kuzda yetishtirilgan yosh ona asalarilarning pushtdorlik ko'rsatkichlari

Guruh	Ozuqa turi	Asalari nasli		Nazoratga nisbatan, %
		M ± m	Cv %	
I	Shakar sharbati	1346 ± 28,6	6,0	100
II	Sutli+shakarli qo'shimcha ozuqa	1480 ± 36,2	6,12	110
III	Suyuq asalli+pergali qo'shimcha ozuqa	1547± 36,6	7,86	115

2-Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, suyuq asalli+pergali qo'shimcha ozuqa bilan oziqlantirilgan III-guruh asalari oilalari eng ko'p tuxum qo'yganligi ko'zatildi, ya'ni ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yishi 1547 donani tashkil etgan bo'lib bu I-guruhga nisbatan 201 donaga II-guruhga nisbatan 67 donaga ko'pdir yoki 10-15 foizyuqoridir.

Xulosa.

Asalarilar oilalarini "Sutli+shakarli" va "Suyuq asalli+pergali qo'shimcha ozuqa" lar bilan oziqlantirish natijasida Ona asalarilarning vazni, pushtdorlik ko'rsatkichlari, asalarilar soni va oilalar mahsuldorligi 10-15 % ga oshirildi.

Amaliy takliflar

Tahlil qilingan ma'lumotlariga asoslanib ishlab chiqarishga quyidagi amaliy taklifni beramiz:

-asalari oilasi mahsuldorligini oshirish maqsadida erta bahordan boshlab va asalari qishlovidan oldin kuz faslida ham ularning qishlovini talofatsiz o'tishini ta'minlash uchun

asalari ozuqasi tarkibiga “Sutli+shakarli qo‘shimcha ozuqa” va “Suyuq asalli+pergali qo‘shimcha ozuqa”lar bilan oziqlantirildi taklif etiladi.

-xalqimizni ko‘proq asal mahsuloti bilan ta‘minlash maqsadida asalari oilalariga erta bahordan boshlab oila mahsuldorligiga ta‘sir etuvchi omillardan, bo‘lgan maysali bug‘doy (sumalak) suvidan foydalanishni barcha asalarichilik dexqon va fermer xo‘jaliklariga taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isamuxammedov A.I. Asalarichilikni rivojlantirish asoslari. Darslik. Toshkent, 2013 yil.
2. To‘rayev O.S., Maxmadiyarov O.A. Asalarichilik. Darslik Toshkent, 2023 yil
3. Qodirov B.A. - Asalari oilasi mahsuldorligini oshirishda turli xil oziqlantirish omillarining ta‘siri. Magistrlik dissertatsiyasi. Toshkent -2009 yil.
4. Сучков Ю.С. – Технология вывода пчеломаток из яса. Ж.” Животноводство”, 2003, № 6, стр. 12 -13.
5. То‘rayev O.S., Umarov K.U., Raxmatov I. – Issiq iqlim sharoitida asalari oilasini boqish texnologiyasi.”Qishloq xo‘jaligida ekologik muammolar”-Halqaro ilmiy – amaliy anjuman materiallari to‘plami, Buxoro, 2003, 440-441 betlar.
6. То‘rayev O.S., –Asalari oilalarini boqish texnologiyasi. J.O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, 1992, № 8, 9 bet.
7. То‘rayev O.S., - Химический состав кормов пчел .J.: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, 2006, №5, 46 bet.
8. Ильясов Р.А., Николенко А.Г., Сайфуллиной Н.М. Тёмная лесная пчела. Апис меллифера меллифера Л. Республика Башкортостан. Товарищество научных изданий КМК. Москва, 2016 год.